

TURIZM VA LOGISTIKA XIZMATLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO TAJRIBALARI

Mahmudova Madinabonu

Fan va texnologiyalar universiteti

Logistika 1\24-guruhi talabasi

Ibragimova Feruza Axtamovna Dotsent v.b.,

“Iqtisodiyot” kafedrası

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston turizm va logistika xizmatlar bozorining rivojlanish yo‘nalishlari va xalqaro tajribalar asosida samarali boshqaruv modellari o‘rganiladi. Maqola doirasida turizm infratuzilmasi, transport-logistika tizimi, mehmonxona va turistik xizmatlar sifati, shuningdek, turizm resurslaridan samarali foydalanish masalalari tahlil qilingan.

Maqolada O‘zbekistonda mavjud dolzarb muammolar ham ko‘rsatib o‘tilgan, jumladan: transport va logistika xizmatlarining cheklangan samaradorligi, xizmatlar sifatining pastligi, turizm markazlari va mehmonxonalar orasida infratuzilma notekisligi, shuningdek, xorijiy turistlarni jalb qilish bo‘yicha marketing va raqamli strategiyalar yetishmasligi. Ushbu muammolarni hal etish uchun xalqaro tajribalar va ilg‘or boshqaruv usullari tahlil qilinib, amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Turizm, Logistika xizmatlari, Turizm infratuzilmasi, Mehmonxona xizmatlari, Transport tizimi, Xorijiy turistlar, Turizm daromadi, Xalqaro tajribalar, Bozor rivojlanishi, Strategik boshqaruv.

Abstract. This article examines the development directions of the tourism and logistics services market in Uzbekistan and analyzes effective management models based on international experience. Within the scope of the article, the tourism infrastructure, transport-logistics system, hotel and tourism service quality, as well as issues related to the efficient use of tourism resources, are analyzed. The article also highlights the pressing problems existing in Uzbekistan, including the limited efficiency of transport and logistics services, low quality of services, uneven infrastructure between tourism centers and hotels, and the lack of marketing and digital strategies to attract foreign tourists. To address these issues, international experience and advanced management methods are analyzed, and practical recommendations are provided.

Keywords: Tourism, Logistics Services, Tourism Infrastructure, Hotel Services, Transport System, Foreign Tourists, Tourism Revenue, International Experiences, Market Development, Strategic Management.

Аннотация. В данной статье рассматриваются направления развития рынка туристических и логистических услуг в Узбекистане, а также изучаются эффективные модели управления на основе международного опыта. В рамках статьи проанализированы туристическая инфраструктура, транспортно-логистическая система, качество гостиничных и туристических услуг, а также вопросы эффективного использования туристических ресурсов. В статье также обозначены актуальные проблемы, существующие в Узбекистане, включая ограниченную эффективность транспортных и логистических услуг, низкое качество сервиса, неравномерность инфраструктуры между туристическими центрами и гостиницами, а также отсутствие маркетинговых и цифровых стратегий по привлечению иностранных туристов. Для решения этих проблем проанализирован международный опыт и современные методы управления, а также даны практические рекомендации.

Ключевые слова: Туризм, Логистические услуги, Туристическая инфраструктура, Гостиничные услуги, Транспортная система, Иностранные туристы, Доход от туризма, Международный опыт, Развитие рынка, Стратегическое управление.

Turizm jahon iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan va barqaror daromad keltiruvchi sohalaridan biri hisoblanadi. 2019-yilda global turizm sektori dunyo yalpi ichki mahsulotining 10,4%ini tashkil qilgan va 330 milliarddan ortiq ish o‘rinlarini ta‘minlagan. Turizm nafaqat xizmat

ko'rsatish sohasining rivojlanishiga, balki transport, savdo, mehmonxona biznesi, logistika tizimi va investitsiya oqimlariga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Turizm xizmatlarining samarali tashkil etilishi va logistika tizimi o'rtasidagi bog'liqlik ayniqsa dolzarb bo'lib, samarali transport va axborot tizimlari, malakali kadrlar, raqamli xizmatlar va xizmatlar sifati turizm bozorining raqobatbardoshligini belgilaydi. Masalan, O'zbekistonga kelayotgan xorijiy turistlar soni 2017-yilda 2,7 million bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 6,4 millionga yetgan. Shu bilan birga turizm sohasidagi daromadlar 2017-yilda 1,8 milliard AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda 4,0 milliard dollarga oshgan. Mehmonxonalar to'ldirilish darajasi ham 50%dan 64%ga ko'tarilgan, bu esa sektordagi samaradorlikning oshganini ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PF-5611-son Farmoni turizm sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari, 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni esa Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini belgilagan bo'lib, turizm va logistika tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan. Shu bilan birga, transport infratuzilmasining rivojlanishi, mehmonxona va turistik xizmatlar sifati, raqamli tizimlar joriy etilishi ham turizmni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari sifatida belgilangan.

Turizm va logistika xizmatlari bozorining rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotida katta ahamiyatga ega. Turizm orqali:

Ish o'rinlari yaratiladi;

Mahalliy ishlab chiqaruvchilar va xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar daromad oladi;

Davlat byudjeti soliqlar orqali to'ldiriladi.

O'zbekiston misolida, 2017–2023 yillar davomida xorijdan kelgan turistlar soni 2,7 milliondan 6,4 millionga oshgan. Shu davrda turizm sohasidagi daromad 1,8 milliard AQSh dollaridan 4,0 milliard dollarga yetgan. Mehmonxona to'ldirilish darajasi ham 50% dan 64% ga ko'tarilgan, bu esa turizm sektorining barqaror o'sishini ko'rsatadi.

Turizm logistikasi asosiy jihatlari:

Transport xizmatlari – aeroportlar, temir yo'llar, avtobus va shahar transporti;

Mehmonxona va turistik xizmatlar – sifatli turar joy, ovqatlanish va qo'shimcha xizmatlar;

Axborot tizimlari – onlayn bronlash, elektron xaritalar, turistik ilovalar;

Xizmatlar infratuzilmasi – marshrutlar, yo'l belgilar, qo'llanma materiallar.

Samarali logistika tizimi turistlarning harakatini osonlashtiradi, xizmat sifatini oshiradi va raqobatbardosh bozorni shakllantiradi.

Ispaniyada transport tizimi, aeroportlar, temir yo'l tarmoqlari va mehmonxona xizmatlari yagona logistika tizimi asosida boshqariladi. Masalan, 2019-yilda Ispaniya 83 million turistni qabul qilgan va 92 milliard AQSh dollari daromad olgan. Shu tizim orqali mamlakat turizm sohasidagi raqobatbardoshlikni saqlab qoladi.

Singapur turizm logistikasini raqamli texnologiyalar orqali rivojlantiradi. Turistlar mobil ilovalar yordamida mehmonxona bron qilishi, transportdan foydalanishi va turistik marshrutlarni rejalashtirishi mumkin. Shu yo'l bilan turistlar qulaylikka ega bo'lib, xizmatlar sifati oshadi. Turkiyada davlat va xususiy sektor hamkorligi asosida turizm xizmatlari bozorini rivojlantirish tizimi ishlab chiqilgan. Davlat investitsiyalari yangi mehmonxonalar va transport infratuzilmasini rivojlantirishga yo'naltiriladi. Xususiy sektor esa turistik xizmatlarni sifatli yetkazib beradi. 2019-yilda Turkiya 45 million turistni qabul qilgan va 34,5 milliard dollarlik daromad olgan.

Tailand turizmni rivojlantirishda milliy brendni yaratgan. "Amazing Thailand" strategiyasi orqali mehmonxona xizmatlari, transport va logistika tizimi integratsiyalashgan. Shu bilan birga, raqamli marketing va turistik ilovalar orqali turistlarni jalb qiladi.

Xulosa. Turizm va logistika xizmatlari bozorining rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. O'zbekiston misolida turizm daromadi va xorijdan kelgan turistlar soni so'nggi yillarda sezilarli darajada oshgan, bu esa sohaning barqaror rivojlanishini ko'rsatadi.

Davlat va xususiy sektor hamkorligi, infratuzilmani modernizatsiya qilish, xalqaro standartlarga mos xizmatlar yaratish va marketing strategiyalarini rivojlantirish turizm sohasida raqobatbardosh va barqaror tizimni shakllantiradi. Shu yo'l bilan O'zbekiston global turizm

bozorida o'z o'rnini mustahkamlash va iqtisodiyotga sezilarli daromad keltirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Adabiyotlar

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PF–5611-son Farmoni. Turizm sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida.

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-son Farmoni. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi.

3.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 3-avgustdagi 631-son Qarori. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari.